

АТАНЫҢ ЕМЕС АДАМНЫҢ ҰЛЫ АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫ

Миралиева Диана Нұрмуханқызы

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті
Қазақ тілі және әдебиеті бағытының 3-курс студенті
E-mail: diananurmuxan2@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4928-537X>

Сайфудинова Насиба Сейдрахымқызы

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті
Қазақ тілі және әдебиеті бағытының 3-курс студенті
E-mail: tilshi44@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6461-1703>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677714>

Аннотация: Бұл мақалада қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының қазақ әдебиетіндегі тарихи рөлі мен оның шәкірттеріне тигізген ықпалы қарастырылады. Абайдың шығармашылық мұрасы қазақ көркем әдебиетінің дамуына орасан зор әсер етті. Оның шәкірттері мен ізбасарлары, соның ішінде Ақылбай, Мағауия, Шәкәрім, Әсет, Әріп сынды ақындар Абай дәстүрін жалғастырып, қазақ әдебиетін жаңа белеске көтерді. Мақалада Мұхтар Әуезовтің Абай шығармашылығы мен оның шәкірттері туралы пікірлеріне ерекше назар аударылып, Абай мұрасының қазақ қоғамына әсері талданады. Сондай-ақ, Абайдың поэзиясы мен идеяларының ХХ ғасырдағы қазақ зиялыларына ықпалы сипатталады.

Кілт сөздер: Абай Құнанбайұлы, қазақ әдебиеті, ұлттық мәдениет, Абай шәкірттері, көркем әдебиет.

Annotation: This article examines the historical role of the great Kazakh poet Abai Qunanbaiuly in Kazakh literature and his influence on his students. Abai's creative legacy had a tremendous impact on the development of Kazakh literature. His students and followers, including Akylbai, Magaiuiya, Shakarim, Aset, and Arip, continued Abai's tradition and elevated Kazakh literature to a new level. The article pays special attention to Mukhtar Auezov's views on Abai's works and his students, analyzing the influence of Abai's heritage on Kazakh society. Additionally, the study explores how Abai's poetry and ideas influenced Kazakh intellectuals of the 20th century.

Keywords: Abai Qunanbaiuly, Kazakh literature, national culture, Abai's students, artistic literature.

Кіріспе бөлім: Абайдың ақындық өнердегі тарихи қазақ халқының мәдени даму, өркендеп өсу жолындағы ерекше елеулі кезеңдерінің бірі болды. Абай өз халқының ең ардақты асыл арманын, ой-пікірін, сезім сырын жеріне жеткізе жырлай алатын жаңа бағыттағы, жаңа әдебиеттің атасы. Қазақ көркем әдебиетінің көрікті әдеби тілін шырқау биікке көтеріп, өркенін өсіріп, байытқан ұлы ақын Абай, «қуатты ойдан бас құрап» шыққан күдіретті көркем жырымен

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

халықтың сана сезімін сергітіп, ел көңілін өмірдің келесі мәселелеріне аударып, болашаққа бой ұрған мұрат-мақсатының жетекшісі болды.

Қазақтың ақындық өнерін нағыз халықтық, ұлттық биік дәрежеге көтерген, тұңғыш кеменгер қалам қайраткері де Абай.

Қазақтың жаңа әдебиетінің атасы, ұлы ақын «Абайдың қазақ әдебиетіне ХІХ ғ. және ХХ ғ. еткен әсері аса мол. Абайдың өзін көрмей, сөзін оқу арқылы, сол Абайдың өлеңдерінің үлгісінде әлеуметтік мәселеге, адамгершілік жайға, ағартушылық турасына арнап көп-көп өлеңдер жазған талай ақындар бар. әсіресе бұлардың саны, Абай шығармалары қазақ сахарасына жайыла бастаған сайын молайа түскен», - дейді М.Әуезов және 1909 ж. ұлы ақынның өлеңдер жинағы басылып шыққан соң, «Абайға еліктеп өлең жазушы ақындар Қазақстанның қай жерінде болса да кездесетін болды». «Бұл жағынан қарасақ, - дейді Мұхтар Әуезов, - ХХ ғасырда Абайдың әсері көпке жайылып, кең өріс таба берді. Ақын мұрасының өзінен соңғы қазақ әдебиетіне бұлайша қатынасуы, оның жалпы қазақ әдебиет тарихына көрсеткен үлгісі, әсері деп түсінеміз.» Абайдың өз айналысында үнемі бірге болып, ұлы ақынның анық жақын шәкірті болған ақынның шығармаларын зерттеу мәселесіне көңіл аударды. М.Әуезов «Абайдың шәкірттері туралы» атты мақаласында: «Абайдың өзі тірісінде, оның айналасына жинаған талапкер, өнерлі жастардың саны көп болған. Бұлардың ішінде әншілер, композиторлар, халық фольклорын жырлаушылар, әнші ақынның, орыс мәдениетін білуге талпынған жай көзі ашық жастар аз емес еді. Бұлар әр буыннан шыққан болатын. Іштерінде жас жағынан Абайға тетелес: Көкбай, Мұқа, Бейсембай ақын сияқтыларынан бастап, Абайдың балалары: Мағауия, Ақылбай және інісі – Кәкітай сияқты көп адамдар болады...» - дейді. [Әуезов, 2002]

Абайдан үлгі көріп, тағлым алған ақындар жайында сөз бола қалса, көбінесе оның балалары мен туыстарының және басқа да бірен-саран адамдардың аттары аталады. А.Нұрқатовтың ойынша Абай төңірегінде болған ақындар мен өнер иелері туралы мәселе қозғағанда екі түрлі жәйтті естен шығармау шарт.

Абай төңірегінде болған және оның игі ықпалын көрген ақындар тобы, өнер иелерінің шоғыры қалың, қомақты. Өйткені, өнер атаулыға дәмелілердің Абайдай үлкен тұлғаға қарай талпынбауы мүмкін емес еді. Оның үстінен Абай шын шабыт иелерінің ешқайсысының да бетінен қағып, тауанын қайтармаған.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Сол Абай төңірегінде болғандардың бәрі оның шәкірті санала бермек емес. Қайсы біреулер Абай творчествосының идеялық-әлеуметтік бағытын нысана еткенімен, оның көркемдік принциптерінен көш төмен, аласа жатты.

Абайдың рухани ықпалымен халық надандық пердесін серпіп тастап, көп жылдық ұйқыдан ояна бастады. Бұл Абайдың өз дәуірінен жанданып еді. Оның оқушы, ізбасарлары жылдан жылға молайып, берген бағыты кең өріс алып келе жатты. Абайдың алғашқы шәкірттерінің қатарында әуелі Шәкәрім бастатқан Ақылбай, Мағауия, Кәкітай, Тұрағұл, Әубәкір сияқты өзінің інілері мен бала, немерелерімен бірге көкірегі ашық алдыңғы қатарлы Көкбай, Баймағанбет сияқты елдің адамдары да болған. Абайдың жазғандарын, айтқандарын таратуға елдің ішіндегі көптеген өнер иелері де ат салысты. Олар Мауқай ақын, әнші, күйші Мұқа, әнші Мұхаметжан, әнші Әлмағамбет, сыбызғышы Қияспай сияқты адамдар болды. Бұлар Абайдың айтқан сөздерін, өлеңдерін ойын-той, түрлі жиындарда елден елге таратып, халыққа кеңінен жайды. [Ахметов, 1995] Абай мұрасының кеңінен таралуы оның өзінен кейінгі дәуірде басталды. Оны таратудың алғашқы қарлығашы туған халқының елдік тәуелділігі мен рухани бостандығы жолында Алаш туын көтеріп шыққан қайраткерлердің топбастары Ә.Бөкейханов. Ол Абай қайтыс болғанда орыс тілінде қазанама жазып, оны «Семипалатинский листок» газетінде бастырды. Ол қазанамада Абадың өмірін, қалдырған мұрасын шолып, оған сипаттамасы мен өзіндік бағасын берді. Бұны Абайдың ғылымының бірінші кірпіші еді деуге болады. Себебі, осы газет арқылы Абай мұрасымен қазақ елі ғана емес, бүкіл Ресей елі де танысты. Абай ілімін қабылдап, оны халыққа таратуға қатысқан мирасқорлардың қатарында сол кездегі қазақтың барлық оқыған зиялы азаматтары болды. Олар: А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмабаев, С.Торайғыров, сияқты сол кездегі көзі ашық адамдар еді. Олардың қайсысы болса да Абайдың рухын пір тұтып, өздеріне жол сілтеп нысана ретінде ұстады. [Мұқанов, 1958]

Бұлардан кейінгі буынды Ж.Аймауытов пен М.Әуезов жалғастырды. Ж.Аймауытов жаламен кейіннен атылып кетсе, тағдыр М.Әуезевке өзінің міндетін орындауға мүмкіндік берді. Бұл М.Әуезевті соңғы кезге дейін Абайдың негізгі мирасқоры етті.

Абайдан тікелей тағлым алып, үлгі көрген ақындардың ішінде ауызға ең алдымен алынатындары – ақынның өз балалары Ақылбай мен Мағауия және Әсет, Әріп.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Ең алдымен, бұлардың қай-қайсысы да анық талант иесі. Олардың ішінде кейінгі ұрпаққа көркем, бағалы творчестволық келбеті бар. Бұл да Абай поэзиясы әсерінің молдығын әрі құнарлылығын анықтай түседі. Бұл ақындар көбінесе поэма жанрында еңбек еткен. Ақылбай да, Мағауия да өлең шығаруды ерте бастаған. Тіпті Ақылбайдың импровизация түрінде шығарған ән-өлеңдері бар. Бірақ Абай тәрбиесінен өтіп, ұлы ақын шығармаларының тереңіне үңілгеннен кейін ғана бұлар шын мәнісіндегі мәдениетті поэзияға ден қояды.

Ақылбай Абайдың Ділдә деген бәйбішесінен 1861 жылы туған тұңғыш баласы. Құнанбайдың кіші әйелі Нұрғаным, өзінен бала болмағандықтан, Ақылбайды кішкене күнінен өз бауырына басады. Ақылбайды Нұрғаным жас басынан бетімен жіберіп аса шолжың ерке бала етіп өсіреді. Ақылбайды тек 9-10 жас шамасында, Құнанбайдың указной молдасы атанған Ғабитханаға оқуға береді. Ол 4-5 жыл молдадан оқу оқиды. Одан әрі оқымайды. Жасынан көрген тәрбиесі, ұшқан ұясы, Құнанбай аты Ақылбайды масаттандырады. Ол жас күнінен талантты домбырашы, өлеңші де болады. Бірақ ол Құнанбай атағына, нағашысының ата аруағына масаттанатын. Бұл кездері Ақылбай айтатын өлең сарына: Нағашым ер Қазыбек әулие өткен,

Фәниден уақыт жетіп о да кеткен.

Сасқан жан жер шетінен бабам десем,

Аруағы көз ашқанша келіп, жеткен, -

деген сияқты болған.

Ақынның жас күнінен әкесі Абайдан аулақ өскенін оның ақ көңіл аңқаулығын пайдаланып, Абай дұшпандары әке мен баланың арасына от жағып, зұлымдық айла жасап, екеуін мүлдем ажыратпақ та болған. Абай баласының осындай мінездеріне, жасынан көрген жағымсыз тәрбиесінен пайда болған әдеттеріне қатты кейіп «Ата-анаға көз қуаныш» деген өлеңін жазады.

Қорытынды: Абайдың бұл өлеңі талпынбай жүрген талантты Ақылбайға үлкен ой салып, қатты толғантады. Енді бұдан былайғы Ақылбай өмірі Абай алдында ақын шәкірт болып, өзінің талантты інілеріне ақын аға, Ақыл аға атанып өтеді. Ол аса шебер музыкант, домбыра, гармонь, скрипкаға жүйрік, мақтаулы өнерпаз болады.

Ақынның жастық шақ тақырыбына жазған көптеген өлеңдері бар. 1895 жылы Әбдірахман өліміне жазған жоқтау өлеңі болған. 1904 жылы інісі Мағауия қайтыс болғанда жазған жоқтауы сақталған.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. З. Ахметов. «Абайдың ақындық әлемі». Алматы: Ана тілі, 1995.
2. М. Әуезов. «Абай жолы» (1-4 том). Алматы: Жазушы, 2002.
3. Н. Келімбетов «Ежелгі дәуір әдебиеті» Атамұра баспасы, 2005 жыл, 190-215 бет.
4. С. Мұқанов. «XX ғасырдағы қазақ әдебиеті». Алматы: ҚМКӘБ, 1958.
5. Х. Сүйіншалиев «Қазақ әдебиетінің тарихы» Алматы «Санат» баспасы 2006 жыл 99-116бет.